

От редактора

Инна Сергеевна Веселова ^[1]

✉ veselinna@mail.ru

ORCID: 0000-0002-6479-8491

^[1] Пропповский центр: Гуманитарные исследования в области традиционной культуры, Санкт-Петербург, Россия

Для цитирования статьи:

Веселова, И. С. (2025). От редактора. *Фольклор и антропология города*, VII(1), 7–13.

DOI: 10.22394/2658-3895-2025-7-1-7-13.

From the editor

Inna S. Veselova ^[1]

✉ veselinna@mail.ru

ORCID: 0000-0002-6479-8491

^[1] The Propp Centre for Humanities-based research in the Sphere of Traditional Culture, St. Petersburg, Russia

To cite this article:

Veselova, I. S. (2025). From the editor. *Urban Folklore & Anthropology*, VII(1), 7–13. (In Russian). DOI: 10.22394/2658-3895-2025-7-1-7-13.

Представляемый номер был задуман в качестве оммажа коллективной монографии «Современный городской фольклор», изданной под редакцией А. Ф. Белоусова, С. Ю. Неклюдова и И. С. Веселовой в издательстве РГГУ в 2003 году. К двадцатилетию первого издания готовилось ее переиздание, и редколлегия «Фольклора и антропологии города» обратилась ко мне с предложением выступить редактором-составителем специального номера — предложением, от которого я не могла отказаться. Причин тому было несколько. Во-первых, проект написания коллективной монографии и сопровождавшие его семинары¹ были одними из самых вдохновляющих в моей академической карьере. Во-вторых, в этом процессе и на волне освобождения гуманитарных наук от советских идеологических оков сложилась коллаборация вновь созданных в 90-е годы XX века и уже почтенного возраста научных институций (так встретились ИВГИ РГГУ,

¹ Подробнее об истории проекта см.: [Неклюдов 2003].

ЕУ СПб, филологические факультеты СПбГУ и Ульяновского пединститута, кафедра детской литературы Санкт-Петербургского Института культуры) и отдельных исследователей из Апатитов, Перми, Москвы и Санкт-Петербурга. В-третьих, проектная коллаборация переросла в многолетнее сотрудничество, ученичество и дружбу участников проекта. Несмотря на то, что обстоятельства изменились, и монография пока не переиздана, мы позволили себе вернуться к еще более далекому прошлому — 1995 году, когда в ИВГИ РГГУ прошел первый круглый стол «Пост-фольклор и массовые традиции» — и посвятить номер началу институционального изучения городских фольклора и антропологии. Тот круглый стол вспоминается теперь через призму сложившейся в России за последние десятилетия гуманитарной урбанистики и видится как демиургический акт. Выступавшие на семинаре несомненные авторитеты, Н. И. Толстой, Е. М. Мелетинский и Б. Н. Путилов, при всей заинтересованности в теме с разной степенью скептицизма высказывались о предмете исследования — пост-фольклоре. Близость предмета изучения, без привычного остранения через умозрительные реконструкции, вызывала опасения. Возникал закономерный вопрос, насколько традиции и обряды, сложившиеся на памяти исследователей, могут считаться традициями? Организаторы семинара — С. Ю. Неклюдов и А. Ф. Белоусов — были готовы к выходу из эскапистского убежища архаики. Александр Федорович на тот момент уже выпестовал городской фольклор как особую область фольклористики. Опубликованным им сборникам статей «Анекдот» [Белоусов 1989] и «Школьный быт и фольклор» [Белоусов 1992], спрятавшимся за жанром учебного материала по теории литературы Таллинского пединститута, была уготована судьба откровений: их передавали из рук в руки филологи и фольклористы позднего СССР. Созданная Александром Федоровичем команда составила костяк семинара по городскому фольклору. Сергей Юрьевич Неклюдов в названии круглого стола предложил использовать термин «пост-фольклор», тем самым создав для новой области свою, особую территорию, почти свободную от обременений классической фольклористики. Межрегиональная и межпоколенческая (младшие едва закончили на тот момент университеты, старшие давно профессорствовали) команда исследователей превратилась в постоянно действующий семинар (спасибо грантовой поддержке появившихся тогда в России научных фондов).

Аналитическестратегиииметодыполевогоисследования,новые темы,новыезнанияиззарубежнойфольклористикииантропологии и даже новые технологии общения (электронная почта) — все появлялось параллельно. Три базовых, на мой взгляд, качества того семинара — обращение к современной речевой и поведенческой повсед-

невности, разнородность методов и подходов, центробежность тем и состава команды — дали импульс для дальнейшей институционализации городских исследований, происходившей во многих российских научных центрах в последующие годы.

В этом номере журнала публикуются «Библиографические дополнения» к тому «Современного городского фольклора», подготовленные его авторами по просьбе издателей. За прошедшие тридцать лет появились новые темы, в частности, цифровые медиа и технологические платформы, на базе которых возникли совершенно новые фольклорные жанры и феномены, но было принято решение, что структура «Дополнений» воспроизведет структуру первого издания коллективной монографии. Материалы, предоставленные А. С. Архиповой^{2*}, М. В. Ахметовой, А. Ф. Белоусовым, Е. А. Белоусовой, И. С. Веселовой, С. Ю. Дубровиной, М. Л. Лурье, М. Г. Матлиным, М. Меднисом, С. Ю. Неклюдовым, Д. К. Равинским, И. А. Разумовой, М. С. Строгановым, В. Ф. Шевченко, были собраны, унифицированы в оформлении и распределены по разделам И. С. Веселовой и В. А. Воробьевым.

К сожалению, за последние два года ушли из жизни наши коллеги, которые были авторами коллективной монографии, а также учителями многих исследователей в области городского фольклора — Александр Федорович Белоусов, Майя Павловна Чередникова, Михаил Гершенович Матлин. А. Ф. Белоусов успел обновить вместе с М. Меднисом библиографию по изучению анекдотов, а М. Г. Матлин собирался написать статью про современные свадебные традиции, что дополнило бы ряд статей о современных переходных обрядах, но не успел этого сделать. Мы посвящаем этот номер памяти замечательных ученых.

Особую роль А. Ф. Белоусова в изучении городского фольклора мы также отметим публикацией 336 текстов садистских стишков из его личного архива записей детского фольклора, сделанных под его руководством в 1980-х годах студентами в ходе фольклорных практик в Таллиннском пединституте. Коллекция из 49 общих тетрадей передана для камеральной обработки и последующей архивации в Электронный архив «Российская повседневность»³ детьми А. Ф. Белоусова — Екатериной Александровной и Сергеем Александровичем Белоусовыми. А. А. Чепурнова составила корпус садистских стишков по всем тетрадям и подготовила их к пу-

^{2*} Материал, на который приведена ссылка в настоящей работе, произведен иностранным агентом Архиповой Александрой Сергеевной либо касается деятельности иностранного агента Архиповой Александры Сергеевны.

³ Электронный архив «Российская повседневность» создан и поддерживается АНО «Прошповский центр: гуманитарные исследования в области традиционной культуры» [<https://daytodaydata.ru>].

бликации на основе Указателя сюжетов и мотивов текстов А. Ф. Белоусова [Белоусов 1998].

В разделе «Полевые материалы» опубликованы данные, собранные А. А. Петровым в Смоленской, Псковской и Ленинградской областях, об аграрных практиках дачников. Дачи и дачное времяпровождение становились предметом антропологического изучения, но новые аграрные верования и ритуалы, а также способы передачи навыков между горожанами и сельскими жителями — особая область исследования, попадающая в «слепую» зону между урбанистикой и антропологией сельской жизни. Меж тем горожане, далекие от сельского хозяйства, оказавшись «на земле», как показывают опубликованные материалы, демонстрируют удивительную лояльность аграрным магическим практикам, в частности, ведя диалоги с возделываемыми культурами.

Вообще предметом особого внимания этого номера стал фольклор «серых» зон — то есть повседневность и ритуалы в само собой разумеющихся формах. В разделе актуальных исследований мы публикуем статьи о речевых жанрах современных переходных обрядов. Так, статья К. А. Онишко посвящена способам экспликации профессиональной идентичности в некрологах и экстернализации трудовых достижений умершего при помощи стереотипного набора выразительных средств и клише, а также выбора особой формы нарратива для описания жизни умершего. Выводы, изложенные в статье, опираются на исследования некрологов, опубликованных в газете «Царскосельская газета» в 2000–2015 годы — районном средстве массовой информации г. Пушкина (в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга), и на данные анализа надгробий начала XXI века на Кузьминском кладбище. Статья показывает, как некролог в районной газете — печатный, с устоявшимися, но неписанными конвенциями, жанр «оплакивания» достойных членов сообщества — формирует это сообщество и его ценности.

Жанр обрядового фольклора, противоположный похоронному, стал предметом изучения в статье С. О. Куприяновой. Исследовательница проследила траекторию трансформации самой известной колыбельной советских и постсоветских детей и их родителей — песни из телепередачи «Спокойной ночи, малыши». Новый медийный формат телеколыбельной предназначался иным адресатам, нежели адресаты классической колыбельной — более старшим, чем младенцы, детям, которые способны воспринимать смысл вербального и визуального рядов. Именно на них была рассчитана передача. Как показывает С. О. Куприянова, удачный авторский продукт — сочетание песни и анимационной заставки — запечатывалось в памяти зрителей с детства и тем самым обеспечило попадание песни в репертуар «нашего общего зна-

ния» как пример «телеколыбельной» (следующей после литературной итерации жанра). Песня «Спят усталые игрушки» через новую медийность вошла в новый устный (фольклорный) канон, теряя авторство и первоначальное послание «одной песни для всех советских детей», вернувшись в интимную ситуацию домашнего укладывания детей спать.

Понимая, что номер журнала никак не может быть сопоставим по масштабу с проектом исследовательских семинаров и написания монографии «Современный городской фольклор», которому он посвящен, я полагаю, что совместными усилиями редакции и авторов нам удастся показать, что жизненный мир современных горожан представляет собой сложное сочетание наследуемых символических устоев, новых технологий и настраивающихся коммуникативных конвенций.

Литература

- Белоусов, А. Ф. (1998). «Садистские стишки». В А. Ф. Белоусов (Сост.). *Русский школьный фольклор. От «вызываний» Пиковой дамы до семейных рассказов*, 545–577. М.: Ладомир.
- Белоусов, А. Ф. (Сост.). (1989). *Жанры словесного текста: Анекдот*. Таллинн.
- Белоусов, А. Ф. (Сост.). (1992). *Школьный быт и фольклор: Учебный материал по русскому фольклору: В 2 ч.* Таллинн.
- Неклюдов, С. Ю. (2003). Фольклор современного города. В А. Ф. Белоусов, И. С. Веселова, С. Ю. Неклюдов (Ред.). *Современный городской фольклор*, 5–21. М.: РГГУ.

References

- Belousov, A. F. (1998). "Sadistic poems". In A. F. Belousov (Comp.). *Russian school folklore. From the "summonings" of the Queen of Spades to family stories*, 545–577. Moscow: Ladamir. (In Russian).
- Belousov, A. F. (Comp.). (1989). *Genres of verbal texts: Anecdote*. Tallinn. (In Russian).
- Belousov, A. F. (Comp.). (1992). *School life and folklore: Educational material on Russian folklore: In 2 parts*. Tallinn. (In Russian).
- Neklyudov, S. Yu. (2003). *Folklore of the modern city*. In A. F. Belousov, I. S. Veselova, S. Yu. Neklyudov (Eds.), *Contemporary Urban Folklore*, 5–21. Moscow: RSUH. (In Russian).

ДЕТАЛИ ГОРОДА ▼

АКТУАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

